

*Бекбулатова Г.А., к.г.н.
доцент
кафедра «Экономической и социальной географии»
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Узбекистан, Нукус
Жолымбетов Б.
студент 1 курса магистратуры
специальность «География»
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Узбекистан, Нукус*

ПУТИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Аннотация. В последние годы внимание к туризму в Каракалпакстане возросло, и туризм был определен в стратегии действий как стратегическая область. В частности, в рамках его реализации проводится большая работа по развитию сферы туризма в Республике и адаптации ее к мировым стандартам; предпринимаются соответствующие усилия по формированию и развитию новых туристических маршрутов, совершенствованию существующей богатой инфраструктуры; разрабатывается новый план и принимаются решения, направленные на развитие туризма. По этой причине проведение научно-исследовательской работы по изучению теоретических и практических характеристик инновационных механизмов современного туризма является одной из актуальных задач.

Ключевые слова. туристический маршрут, инфраструктура, туристическое направление, туристическая привлекательность, Каракалпакстан.

*Bekbulatova G.A., candidate of geographical sciences
associate professor
Department of "Economic and Social Geography"
Karakalpak State University named after Berdakh
Jolimbetov B.
1st year magister student in geography
Karakalpak State University named after Berdakh*

OPPORTUNITIES FOR TOURISM DEVELOPMENT IN KARAKALPAKSTAN

Annotation. In recent years, attention to tourism in Karakalpakstan has increased, and tourism has been identified in the action strategy as a strategic area. In particular, as part of its implementation, a lot of work is being done to develop the tourism sector in the Republic and adapt it to world standards; appropriate efforts are being made to form and develop new tourist routes, improve the existing rich infrastructure; a new plan is being developed and decisions are being made aimed at developing tourism. For this reason, conducting research on the theoretical and practical characteristics of innovative mechanisms of modern tourism is one of the urgent tasks.

Keywords. tourist route, infrastructure, tourist destination, tourist attraction, Karakalpakstan.

В целях превращения большого туристического потенциала Узбекистана наиболее весомый источник дохода экономики целесообразно разработать и принять в качестве структурного подразделения действующие правовые и концептуальные основы, относящиеся к направлению концепции устойчивого инновационного развития туризма в нашей республике, при этом обосновано то, что рассматривать поставленные задачи как логическое продолжение проводимых работ и осуществить результативную реализацию поставленных целей и задач в дальнейшем обеспечить не только достижения туризма Узбекистана (в том числе туризм Республики Каракалпакстан) в национальной экономике, но и позволит встать в один ряд с самыми конкурентоспособными странами на региональном и мировом рынке туристических услуг.

Предложения по разработке прогнозных показателей развития туристского направления в Республике Каракалпакстан на 2022-2025 годы внесены в деятельность территориального управления Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма в Республике Каракалпакстан. В результате реализации данных рекомендаций показатели туристского направления в Республике Каракалпакстан в регионе с учетом пандемии выросли до 15%.

Туристический потенциал республики проанализирован с точки зрения привлекательности для туристов, разделенных на 5 групп: исторические памятники условного типа; объекты культурного туризма; объекты религиозного (паломнического) туризма; объекты экологического туризма; объекты этнического туризма. Для Каракалпакстана характерны следующие факторы, определяющие его потенциал туристских отличий: а) экзотические особенности природно-климатических условий, б) достопримечательности живой природы, в) наличие живописных и 17 интересных историко-культурных достопримечательностей.

С точки зрения возможностей развития краевых видов туризма научно обосновано, что потенциал экологического туризма в контексте трагедии Аральского моря очень велик по сравнению с другими видами. Независимо

от состояния экологического и социального процесса, возможности развития туризма в Республике Каракалпакстан огромны. На территории Каракалпакстана зарегистрировано 131 археологический, 25 архитектурных, 89 монументальных, (39 примечательных объектов), всего 284 объекта архитектурно-культурного наследия. 90% исторических памятников древнего и средневекового Хорезмского государства и Кердерской культуры находятся на этой территории. В Каракалпакстане изучен значительный фонд природных объектов, которые могут быть использованы для экотуризма: Устюртское плато, пустыня Кызылкум, долины и дельты Амударьи, Нижне-Амударьинский загородный биосферный заповедник (бывший заповедник Бадай Тукай, где обитают экзотические животные - гиены, дикие овцы, лысый барсук, а также редкие птицы), озеро Судочье (место стоянки перелетной птицы), озеро Ходжакол, остров Лазарева (с редким светло-красным известняковым карьером), соль Караумбет, привлекающие туристов. К направлению историко-культурного туризма относятся:

Музей истории и культуры Республики Каракалпакстан имени И.В.Савицкого, Музей археологии Элликалинского района, музей экологии Муйнакского района, Музей 90-х годов Канликульского района, музей Бердака при Министерстве культуры Республики Каракалпакстан, дом-музей Амет и Айимхан Шамуратовых, музей покойного мастера в Нукусе мастерская Азада Отарбаева, магазины товаров для рукоделия "Мир сувениров" и Savkele, аллея ремесленников в Муйнакском районе. Проанализирована туристическая привлекательность мастерской мастеров-изготовителей утов (махалля Кокшикала), мастерских мастеров Азамата Турекеева, Адиля Таджимуратова, Кундуз Гурбановой в Чимбайском районе, "пространства духовности" и других объектов в Чимбайском районе.

В том числе, объекты этнического туризма - самобытная культура каракалпаков - большой интерес у туристов вызывают самобытные деревни, обычаи, праздники устного народного творчества (фольклора), фестивали с различными программами, национальные ремесла и другие виды прикладного искусства, особенно очень популярны и туристический привлекательны каракалпакские ремесла: ковроткачество, тиснение по коже 18 узоров, вязание, портные, резьба по дереву. Научно обосновано, что резьба по дереву, изготовление узоров из слоновой кости и другие ремесла заслуживают внимания иностранных туристов и нуждаются в поддержке, совершенствовании и популяризации.

В 2018 году Каракалпакстан посетили 43 тысячи 475 туристов, из которых 15 тысяч 274 прибыли из-за рубежа. Количество иностранных туристов по сравнению с 2017 годом увеличилось на 8246 человек, то есть на 85,0%. В разрезе стран доля туристов приходится на такие страны, как Франция (1510 человек), США (1304), Италия (1289), Россия (1019),

Германия (928), Южная Корея (886), Великобритания (843), Китай (840) и Япония (661). Было замечено, что ряд стран с точки зрения количества туристов, за исключением стран, чей показатель был самым высоким в 2019 году, имеют большой энтузиазм по поводу страны каракалпаков и трагедии в Аральском море. Это Япония (998), Испания (867), Польша (732), Нидерланды (596), Швейцария (498), Австралия (474), Турция (393), Бельгия (366), Дания (255), Канада (232), Индия (177), Австрия (170), Чехия (167), Греция (145), Евросоюз (134), Украина (119), Норвегия (115). В целом, если в 2019 году в Республику Каракалпакстан прибыло 21399 туристов из 108 стран, то в 2020 году из-за пандемии их число сократилось в 11,8 раза (1803 туриста из 63 стран). Общеизвестно, что резкое сокращение числа туристов в 2020 году связано с пандемией, вызванной вирусом COVID-19. Однако и в предыдущие годы сравнительно большое количество узбекских туристов по сравнению с иностранными свидетельствует о приоритете динамики развития внутреннего туризма и наличии недостатков, препятствий и проблем в развитии внешнего туризма.

Использованные источники:

1. Ózbekiston Respublikasining “Turizm tógrisida” gi Qonuni. T.: 1999.
2. Ózbekiston Respublikasi Prezidentining “Ózbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qómitasi”ning tashkil etish tógrisidagi 2016 yil 2 dekabrdaqi PQ-2666-sonli qarori.
3. Ердавлетов С.Р. География туризма: история, теория, методы, практика - Алматы. 2000 - 336 с.
4. Зачиняев. П.Н., Фалькович Н.С. География международного туризма. - М.: Мысль, 1972. -303 с.
5. Ибодуллаев Н. Ўзбекистоннинг туристик ресурслари. –Самарқанд, 2008
6. Солиев А.С., Усманов М. Туризм географияси. - Самарқанд, 2005